

IQTIDORLI VA BO'SH O'ZLASHTIRUVCHI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH TAMOYILLARI

Ochilova Dilrabo Zokirjonovna

Namangan viloyati Pop tumani XTB ga qarashli

2-sonli maktabning boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annotatsiya: O'rta ta'lim maktablarida bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlashni tashkilashtirish haqida ma'lumotlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: bilim, xotira, o'quvchi, fan, dars.

BILISH JARAYONIDA O'Z TENGQURLARIDAN O'ZIB KETISHI

Iqtidorli va iste'dodli bolalar bilish jarayonida o'z tengqurlaridan o'zib ketishi quyidagi belgilarda ko'rinadi:

1. IDROKNING KENGLIGI

Atrof voqealarga juda sezgir va qiziquvchan, ular uchun dunyo nimadan tarkib topganligini bilish va kuzatish juda qiziqarli.

2. KUHLI XOTIRA VA NUTQ

Xotiraning kuchli bo'lishi va nutqning erta rivojlanganligi iqtidorli bolaning o'zib ketishida qo'l keladi.

3. LUG'AT BOYLIGI

Iste'dodli bolalar juda kata lug'at boyligiga ega bo'ladilar va ular yangi – yangi so'zlar ixtiro qilishga qiziqadilar.

4. MURAKKABLIKKA INTILISH

O'z qobiliyati bilan eng murakkab masalalarni ishlashni yoqtiradilar, tayyor javoblarni olishni yoqtirmaydilar

5. MATEMATIK QOBILIYAT

Ba'zi iste'dodli bolalar matematik qobiliyatiga ega bo'lib, hisoblashni yaxshi ko'rishadi. Ular chuqur mantiqqa ham ega bo'ladilar.

MUTAXASSISLAR TAVSIYA QILADI:

Karne, Shvedal va Linnemay 1982 yilda iste'dodli bolalar bilan ishlash me'zonlarini ishlab chiqqan.

- ❖ Har bir bolaning iste'dodi av qiziqishiga qarab maxsus reja va mukammal dastur ishlab chiqish lozim.
- ❖ Bolaning atrofidagi yaqinlari, oila, maktabning e'tibori juda muhim.
- ❖ Iste'dodli bolalar oddiy bolalar bilan o'qiyotgan taqdirda ham, boshqa iste'dodli bolalar bilan muloqot qilish imkoniyatini yaratish kerak
- ❖ Iste'dodli bolalar bilan ishlashda talantli tarbiyachi, o'qituvchilarni jalb qilish maqsadga muvofiqdir.

IQTIDORLI O'QUVCHI QANDAY ANIQLANADI?

“Iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va o'qitish uslubiyot, psixologik – pedagogik va tashkiliy sharoitlarni yaratiladi, bunday bolalar va yoshlarga oid ma'lumotlarning respublika banki va monitoringi shakllanadi”

IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH QANDAY TASHKIL ETILADI?

- “Maxsus dasturlari, progressiv pedagogik texnologiyalar” ishlab chiqish uchun eng yaxshi pedagog va olimlar jalb qilinadi, o'quv – tarbiya jarayonida ularning faol ishtiroki ta'minlanadi.

- Fan av texnika, siyosat va iqtisodiyotni, madaniyat va san'atni o'rgatish markazlari qabilidagi hamda milliy (elita) ta'lim muassasalari tahkil etiladi.

- Iqtidorli bolalar va iste'dodli yoshlarni chet ellarga umumiy va kasbiy jihatdan tayyorgarlikdan o'tkazishga qaratilgan sobitqadam faoliyat amalga oshiriladi.

Bo'shliqlarni to'ldirish yo'llari:

1.O'qituvchilar uchun murakkab,o'zlashtirilishi qiyin bo'lgan mavzular bo'yicha metodik tavsiya va ilg'or pedagogik texnologiyalarga asoslangan dars ishlanmalarini tuzish;

2. Darslarga qo'llaniladigan interfaol usullardan foydalanish samaradorligini ko'rsatish(ochiq darslarda)
3. Ilg'or pedagogik texnologiyalarni dars jarayoniga qo'llash bo'yicha ochiq darslar uyushtirish;
4. Yosh o'qituvchilar bilan ishlashni takomillashtirish, ularni tajribali mutaxassislariga biriktirish;
5. O'zaro dars tahlillarini o'tkazish;
6. Ota-onalarning farzandlarini o'zlashtirishdagi ta'sirini oshirish bo'yicha tavsiyalar berish;
7. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarning saviyasini oshirish;
8. O'quvchilarni test bilan ishlash malakasini oshirish yo'lla rib o'yicha tavsiyalar berish;
9. O'quvchilarni fan to'garaklariga jalb etish, qo'shimcha mashg'ulotlarni qiziqarli, bosimsiz, samarali tashkil etish.
10. O'qituvchi kasbiy mahoratini oshirish maqsadida o'quvlar tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bahodirovna, K. M. (2022). "ALIEN" ALBERT CAMUS AND THE PHENOMENON OF GETTING STRANGER. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 709-714.
2. Bahodirovna, K. M. (2022). INTERNATIONALIZING UNIVERSITIES AND STUDIES. *IEJRD-International Multidisciplinary Journal*, 7(1), 7.
3. Bakhodirovna, K. M. (2017). Group dynamics and the role play activities to raise awareness on social issues in the ESL classes. *Проблемы педагогике*, (5 (28)), 21-23.
4. Bakhodirovna, K. M. (2017). Perceptions of stress and the ways in which graduate students dealt with stress in the USA and Uzbekistan institutes. *Проблемы педагогике*, (5 (28)), 19-21.

5. Bakhodirovna, K. M. (2021). Tesol and tete international programs recommendations for training and organizing successful lessons. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(10), 387-391.
6. Кахарова, М. Б. (2016). Boosting education quality is not myth anymore (from personal experience). *Молодой ученый*, (14), 544-546.
7. Bakhodirovich, A. B. (2022). LANGUAGE ANALYSIS: SOCIAL-HUMAN RELATIONS IN ABDULHAMID CHOLPON'S NOVEL" NIGHT AND DAY". *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 927-932.
8. Bakhodirovich, A. B. (2022). "Alchemist" Paolo Coelho. *International Journal of Development and Public Policy*, 2(4), 105-108.
9. Bakhodirovich, A. B. (2022). Humanitarian values and social justice in Agatha Christie's "Ten little niggers" mystery novel. *Eurasian Scientific Herald*, 5, 96-99.
10. Baxodirovich, A. B. (2021, September). Some teaching techniques recommended by TESOL organization trainers and community to facilitate and conduct EFL lessons. In *IMPROVING THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF PRIMARY EDUCATION: STRATEGY, INNOVATION AND BEST PRACTICES* INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Bukhara State University, Uzbekistan (p. 462).
11. Мўминов, Ш. С. (2022). РАҲБАР НУТҚИНИНГ ТАЪСИР ЎТКАЗИШ УСУЛЛАРИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 418-426.
12. Мо'минов, С. (2020). Мутолаа маданиятининг лингвокультурологик тамойиллари. *FarDU. ILMIY XABARLAR–НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. ФЕРГУ*.
13. Мо'Minov, S. (2022). MEMUAR, BAG 'ISHLOV VA MARSİYALARDA RAHBAR MULOQOT XULQIGA XOS QIRRALARNING NAMOYON BO'LISHI. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 689-694.

14. Азимова, У. А., & Шукурджанова, С. А. (2020). Значение русско-узбекской филологии в преподавании. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 60-62.
15. Зотов, М. А., Азимова, У. Б., & Красникова, И. В. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВЕГЕТОТИПАМИ. *НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ*, 25.
16. Azimova, U. (2021). " Tazkirayi Qayyumiy" is an important source in the study of Uzbek literature. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 234-237.
17. Khaldarbekovna, S. A., & Abduqaxharovna, A. U. (2021). INTERLINGUAL COMMUNICATION IN THE MAGHREB COUNTRIES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(05), 178-184.
18. Abdukahharovna, A. U., & Satriiddinovna, M. M. (2021). Communicative orientation in language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1677-1679.